

УДК 796.011.3

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445281>*Новиков А.А.**ORCID: 0000-0001-8495-9080**Московский городской педагогический университет
г. Москва, Россия*

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Аннотация. Одной из основных задач адаптивного физического воспитания является изучение различных аспектов физического воспитания людей, потерявших на длительное время или навсегда определенные функциональные возможности с целью дальнейшей их адаптации к физическим и социальным условиям окружающей среды. Изучение педагогических основ создания условий обеспечения физического, психического и социального благополучия детей в процессе АФК позволяет представить основные положения концепции использования современных цифровых технологий (ЦТ) в физическом воспитании лиц с ОВЗ и инвалидностью. Внедрение ЦТ в процесс адаптивного физического воспитания должно связывать медицинские и социально-педагогические аспекты обеспечения качества жизни лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Ключевые слова: цифровые технологии; адаптивная физическая культура; школьники; коррекция; физическое развитие; физическое воспитание

*Novikov A.A.**ORCID: 0000-0001-8495-9080**Moscow City Pedagogical University
Moscow, Russia*

DIGITAL TECHNOLOGIES IN ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION

Abstract. One of the main tasks of adaptive physical education is to study various aspects of physical education of people who have lost for a long time or permanently certain functional abilities to further their adaptation to the physical and social conditions of the environment. The study of pedagogical foundations of creating conditions for the physical, mental, and social well-being of children in the process of AFC allows us to present the main provisions of the concept of using modern digital technology (DT) in the physical education of people with disabilities and disabilities. The introduction of DT in the process of adaptive physical education should link medical and socio-pedagogical aspects of ensuring the quality of life of persons with disabilities and impairments.

Keywords: digital technology; adaptive physical education; schoolchildren; correction; physical development; physical education

Актуальность. На сегодняшний день достаточно актуален вопрос повышения эффективности процесса сохранения и улучшения здоровья населения, в частности детей и подростков [7, с. 62]. Особое внимание необходимо уделять адаптации людей с ограниченными функциональными возможностями (ОВЗ) к социальным условиям окружающей среды. Для этого следует использовать все возможные инструменты, в том числе цифровые технологии, которые играют огромное значение для каждого человека в

современном обществе [1, с. 490]. Для лиц с ограниченными возможностями они важнее, чем для здоровых людей, поскольку цифровые технологии помогают развиваться, интересоваться, существовать в современном обществе. Вероятно, использование различных цифровых технологий позволит более эффективно адаптироваться к внешней среде лицам с ограниченными возможностями [8, с. 426].

Цель исследования: определить возможности использования и содержание современных цифровых технологий в процессе адаптивной физической культуры школьников.

Методы исследования. Для достижения цели исследования были использованы теоретические методы педагогического исследования. Организация исследования базируется на современной научной литературе, которая дает достаточно широкую и необходимую информацию об изучаемой теме. При этом в работе используются следующие методы: анализ и синтез, абстрагирование, индукция и дедукция, аннотирование, метод сравнения, метод систематизации.

Результаты исследования и их обсуждение. Инклюзивное образование в России формировалось с конца 80-х – начала 90-х годов XX века, при этом утверждено на законодательном уровне было только в 2007 году. При этом стоит отметить, что действующий Закон предусматривает общие положения организации образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ Ст. 7598 с изм. и доп. в ред. от 31.12.2012. <https://clck.ru/C7fwL>, ст. 79), особенности реализации образовательных программ по физической культуре и спорту (<https://clck.ru/C7fwL>, ст. 84) также не содержат предписаний по адаптивной физической культуре. Соответственно, в аспекте физического воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью есть возможность для улучшения и внедрения инновационных технологий.

Таким образом, в процессе эволюции инклюзивного образования были разработаны различные информационно-коммуникативные технологии для упрощения взаимодействия педагог – ученик и ученик – педагог. В качестве наиболее востребованных цифровых технологий для лиц с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях, как правило, выступают системы распознавания языка, синтезаторы языка, позволяющие читать печатные тексты. Существуют такие программные продукты, которые позволяют управлять компьютером без использования мыши и клавиатуры: программа управления компьютером с помощью мигания веками (программа “Blink”), с помощью дыхания (программа “Sensawaft”), движений головы (программа “Head Mouse Extreme”), с помощью движений глазного яблока (программа “Eye-trucker”). Они позволяют лицам с ограниченными возможностями в полной мере использовать возможности, предоставляемые компьютером. При этом в сфере адаптивной физической культуры цифровые технологии могут не применяться, а учащиеся распределяются на две группы по состоянию здоровья. В свою очередь, в спортивных образовательных организациях чаще используются различные системы контроля за учащимися с ОВЗ и инвалидностью [3, с. 39], но стоит отметить дороговизну специализированных программ и комплексов.

Наиболее доступной цифровой технологией, которая может быть достаточно актуальной для учителей АФК в школе – компьютеры и смартфоны. В рамках данных девайсов возможно применять метод видеомоделирования. Этот подход предполагает создание модели урока или предстоящей деятельности (физического воспитания) в форме видео файла, который предлагается учащимся с ограниченными возможностями для работы на уроке. Видеомоделирование имеет много преимуществ, помогая облегчить осмысленное обучение в адаптивном физическом воспитании за счет того, что [4, с. 71-72; 5, с. 224]:

1. Все учащиеся получают одновременную структурированную деятельность.
2. Учащиеся с видеомоделированием работают в темпе, соответствующем их скорости обучения.
3. Учащиеся выполняют предложенную деятельность самостоятельно, но при этом получают указания и информацию от учителя физкультуры.
4. Учащиеся могут работать над различными заданиями, предназначенными для их конкретных учебных потребностей.

При этом родители учащихся с ограниченными возможностями могут также захотеть поддержать обучение дома, используя видео записи вне школы [5, с. 224]. Учителя АФК могут использовать веб-сайты с мультимедийными роликами, чтобы помочь родителям, заинтересованным в работе дома, которые могут столкнуться с трудностями в понимании того, какие виды физической активности полезны для их ребенка. Это может ограничить мотивацию родителей способствовать физической активности дома [6; с. 228]. Однако с использованием технологий родители могут получить доступ к соответствующим домашним занятиям, к которым их ребенок уже привык из школьной программы.

В области АФК возможно широкое применение всего потенциала цифровых технологий [8, с. 426; 9, с. 183]. Использование виртуальной и дополненной реальности для физической активности лиц с ограниченными возможностями может быть востребовано с точки зрения эффективности и повторения реалистичного опыта. Уровень сложности физической нагрузки, в которых используется виртуальная реальность, можно регулировать в соответствии с возможностями того или иного лица с инвалидностью и ОВЗ. В процессе АФК для людей с ограниченными возможностями будет повышаться эффективность, благодаря повторяющимся тренировкам и низкого риска травм. Занятия с игрофикацией, объединивший технологии виртуальной или дополненной реальности, дает возможность людям с ограниченными физическими и умственными возможностями настроить подходящий уровень и получить повторяющийся опыт в виртуальном пространстве, который похож на реальность [2, с. 96]. Однако использование виртуальной реальности для занятий спортом инвалидов рекомендуется применять дифференцированно в зависимости от вида и степени инвалидности, а не просто безоговорочно применять новейшие технологии.

Люди, имеющие определенные ограничения в физическом и психологическом здоровье, не могут в полной мере раскрыться и жить в обществе, но с помощью цифровых технологий лица могут стать более уверенными и независимыми. Лицам с ограниченными возможностями цифровые технологии могут помочь эффективнее общаться с окружающим миром. Таким

образом на сегодняшний день применение цифровых технологий в адаптивном физическом обосновано.

Перспективы дальнейших исследований заключаются в том, чтобы основе полученных данных разработать методику использования цифровых технологий в адаптивной физической культуре школьников с инвалидностью и ОВЗ.

Литература

1. Ангелова О.Ю., Летягина Е.Н., Лычагина Е.Д. Современные инновационные и цифровые технологии в рекреации и спорте // Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 2019. С. 489-496.
2. Клименко И.В. Применение информационных технологий у детей на занятиях физической и адаптивной физической культурой // Цифровое общество в контексте развития личности. 2017. С. 94-97.
3. Короткова А.К., Барябина В.Ю. Использование информационных технологий в паралимпийском спорте // Адаптивная физическая культура. 2019. Т. 79. №. 3. С. 39-40.
4. Мамонова О.В., Глазкова Г.Б., Лубышев Е.А., Бакулина Е.Д. Физическое воспитание студентов СМГ в условиях современных вызовов // Теория и практика физической культуры. 2022. №5. С. 71-73.
5. Носенкова О.П., Носенков Д.А., Носенкова В.А. Внедрение дистанционных образовательных технологий в организации занятий адаптивной физической культурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья на примере использования спортивного инвентаря // Теория и практика дистанционного обучения учащихся и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 2020. С. 224-226.
6. Попова Д.С. Родительская компетентность как инструмент формирования навыков самообслуживания у детей с ограниченными возможностями здоровья // Теория и практика дистанционного обучения учащихся и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 2020. С. 226-229.
7. Светличная Н.К. Педагогические условия реализации реабилитационно-оздоровительных технологий адаптивного физического воспитания детей и подростков // Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. 2018. С. 61-64.
8. Сулейманова Э.М. Информационные технологии в адаптивной физической культуре // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. В 3 т. (24 апреля 2018 года). Казань, 2018. Т. 1. С. 424-427.
9. Турманидзе В.Г., Кожевников С.Н., Воробьева Т.Г. Совершенствование методов преподавания в адаптивной физической культуре // Туризм: гостеприимство, спорт, индустрия питания. 2016. С. 182-184.